

Comparison of classifiers when analyzing electroencephalographic signal behavior in comatose patients

Camila Davi Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7864-5568

Amanda Luiza Rodrigues
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7052-1368

Kaliny Alice Magalhães
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9405-1049

João Batista Destro Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5306-8058

Abstract— In the present study, 75 EEG records of comatose patients from the Uberlândia Clinical Hospital of UFU were analyzed. These records were subdivided into three groups: Active group with 21 records, Clinical Death (OC) group with 42 records and Brain Death (OME) group with 12 records. At all EEG signs the Power Contribution Percentage (PCP) and Brain Power Variation (VPC) were the quantifiers calculated, and from them, the performance of the Logistic Regression and Support Vector Machine (SVM) classifiers were compared using the ROC curve tool for detecting which behaves best in a possible coma prognosis. It was observed that Logistic Regression better segmented comatose data, thus separating the Active outcome from the Death outcome.

Keywords— EEG, comatose patients, ROC curve, classifiers, quantifiers

I. INTRODUÇÃO

O Eletroencefalograma (EEG) é uma das ferramentas utilizadas na mensuração do sinal elétrico cerebral, tendo como representação as oscilações de caráter repetitivo descritas por suas amplitudes e faixas de frequência [1]. Esses sinais captados no córtex cerebral são classificados conforme as frequências de atuação, sendo: Delta (1-3,5 Hz), Teta (3,5-7,5 Hz), Alfa (7,5-12,5 Hz), Beta (12,5-30), Gama (30-80 Hz) e Supergama (80-100 Hz) [1 – 3]. O EEG é facilmente captado por meio do uso de eletrodos posicionados no escalpo cerebral, de maneira invasiva ou não. Muitos neurologistas definem o EEG como um instrumento muito importante para detectar estados de normalidade ou anormalidades cerebrais dos pacientes. Patologias como ansiedade, estresse crônico, epilepsia são bastante notórias e alteram as ondas cerebrais de forma a deixar o EEG característico dessas desregulações [4 – 6]. Além dessas, o estado de coma também causa alterações no traçado EEG, sendo esse caracterizado pela falta de consciência e ausência de estímulos internos e externos que interfere na forma, amplitude e frequência do sinal do córtex cerebral [7, 8]. Devido à falta de estímulos do tronco encefálico, a atividade cerebral dos pacientes comatosos evidencia as baixas frequências delta e teta, tornando-as rítmicas [1].

Patologias em geral podem ser identificadas no traçado de um EEG através de classificadores, usados para descrever ou reconhecer padrões a partir de um conjunto de dados [9]. Em aprendizagem de máquina existem algoritmos capazes de separar classes binárias podendo, portanto, fazer a distinção de sinais EEG sob diversos aspectos. No estudo de [10]

utilizou-se o classificador de *Bayes* para investigar o melhor prognóstico de combinações de medidas de sincronização bivariadas lineares e não lineares de um EEG. Já na pesquisa [11], os autores compararam um EEG reduzido (dez canais) com um EEG de 21 canais para previsão de resultados em pacientes comatosos com encefalopatia pós-anóxica. Foi feito a classificação em desfechos em ambos EEGs (montagem completa e reduzida) e para analisar a concordância entre eles utilizou a ferramenta Cohen Kappa. Em [12], apresentaram duas variações de parametrização da função de regressão logística: (a) com um coeficiente de matriz simétrica de grau completo e (b) com uma diferença de duas matrizes de $rank = 1$, sendo este último, relacionado ao algoritmo *Common Spatial Pattern* (CSP), que é uma técnica popular em Interface Cérebro Máquina. Com isso os autores propuseram uma nova estrutura para a classificação de EEG de teste único, baseada em Regressão logística regularizada.

Em ambientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a interpretação do sinal EEG em pacientes comatosos é muito importante e pode auxiliar nas tomadas de decisões cruciais ao paciente [13]. Logo, no presente estudo, três grupos distintos de sinais comatosos foram comparados utilizando dois diferentes tipos de classificadores, objetivando verificar qual classificador melhor se aplica no prognóstico de tais pacientes, podendo esse ser favorável ou desfavorável.

II. METODOLOGIA

A. Base de dados

A base selecionada para processamento e análise dos dados foi produzida num estudo retrospectivo, mostrado em [14] sob número 369/11 de protocolo, emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFU (CEP – UFU). Trata-se de um conjunto de registros EEG comatosos realizados entre os anos de 2010 e 2013, no setor da UTI do Hospital de Clínicas de Uberlândia da UFU (HCU – UFU). Foram selecionados 75 registros agrupados conforme o desfecho, favorável (viveu) ou desfavorável (morreu). Os registros foram subdivididos em três grupos referentes aos desfechos: Grupo Ativo, totalizando 21 registros de pacientes que sobreviveram ao coma; Grupo Óbito Clínico (OC), totalizando 42 registros com desfecho de óbito provocado por causas clínicas durante o coma ou após liberação da UTI, num intervalo de até um ano após o coma; e Grupo Óbito por Morte Cerebral (OME) que totalizaram 12 registros constatados com morte cerebral no período de

internação na UTI. Além disso, os ritmos analisados foram os ritmos delta até os ritmos beta.

B. Porcentagem de Contribuição de Potência (PCP) e Variação da Potência Cerebral (VPC)

Para quantificar o sinal EEG dois quantificadores foram utilizados: o quantificador Porcentagem de Contribuição de Potência (PCP), que mensura de maneira relativa a potência presente em cada ritmo cerebral em relação à potência total do espectro; e o quantificador Variação da Potência Cerebral (VPC), que é um resumo direto do quantificador PCP. O PCP é obtido através do cálculo da autocorrelação e da Densidade Espectral de Potência do sinal [15], mostrado em (1) e (2).

$$PCP_{ritmo\ i} = \frac{\int_{f_{inritmo}}^{f_{outritmo}} |S_{xi}(f)|^2}{P_i} \quad (1)$$

$$P_i = \int_{f=1}^{100} |S_{xi}(f)|^2 df \quad (2)$$

Onde:

Índice i está associado as épocas.

$f_{inritmo}$: Primeiro valor de frequência do ritmo analisado [Hz];

$f_{outritmo}$: Último valor de frequência do ritmo analisado [Hz];

$S_{xi}(f)$: Densidade espectral de Potência (PDS) do sinal EEG no eletrodo x [W/Hz];

P_i : Potência calculada em todo espectro [W].

Já realiza a análise do sinal no domínio tempo-frequência, obtendo o desvio padrão dos valores de PCP, conforme (3).

$$VPC_{ritmo} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{ep} (PCP_{ritmo\ i} - Md)^2}{ep-1}} \quad (3)$$

Onde:

i – Época selecionada.

ep – Quantidade de épocas analisadas.

Md – Mediana dos valores de PCP, considerando todas as épocas.

$PCP_{ritmo\ i}$ – Porcentagem de Contribuição de Potência [%].

C. Regressão Logística e Máquina Vetor Suporte (SVM)

A regressão logística é utilizada em modelos de classes binárias e permite estimar a probabilidades de que um evento ocorra mostrando suas variações entre 0 ou 1. Se a regressão for maior que 0.5 a classe será de 1, caso contrário é classificada como 0.

Da mesma maneira que a regressão logística, SVM também é um classificador binário que tem como objetivo ajustar uma função e determinar um plano de maximização

dos dados a serem classificados para que os mesmos possam ser separados.

Tanto para o cálculo de SVM, quanto para regressão logística, os dados utilizados foram referentes aos quantificadores PCP e VPC, considerando todos os 20 eletrodos dispostos conforme o sistema 10-20 de colocação, e os ritmos cerebrais lentos, delta e teta.

D. Análise Estatística

A curva Receiver Operating Characteristic (curva ROC) é uma ferramenta bastante utilizada na medicina para medir e classificar problemas nos diagnósticos [16]. Testes diagnósticos tratam-se de métodos passíveis de indicar a presença ou não de uma determinada característica considerando uma certa taxa de erro. Considerando um classificador e um instância, quatro saídas são possíveis, sendo elas: Instância positiva e classificação positiva, portanto, saída Verdadeira Positiva (VP); Instância positiva e classificação negativa, portanto, saída Falso Negativo (FN); Instância negativa e classificação negativa, portanto, saída Verdadeira Negativa (VN); e Instância negativa e classificação positiva, portanto, saída Falso Positiva (FP);

A qualidade da decisão diagnóstica é chamada de Área Sob a Curva (AUC) e normalmente tem um valor que varia de 0 a 100% [17]. Para que um classificador seja considerado bom, este deve ter o valor de acurácia igual ou próximo a 100%.

Para auxiliar na qualidade da decisão diagnosticada, existem outras duas medidas, a sensibilidade (SE) e especificidade (ES). A SE indica a taxa dos casos verdadeiramente positivos e a ES se refere à proporção de pessoas saudáveis ou os verdadeiros negativos [18].

O gráfico da curva ROC é um gráfico cartesiano que permite selecionar e visualizar classificadores de acordo com o seu desempenho [19]. Além disso, a curva ROC é formada a partir da curva de taxa de falsos positivos (1 – especificidade) versus a taxa de verdadeiro positivo ou sensibilidade, dessa forma, quando se diminui a especificidade, conseqüentemente, aumenta-se a sensibilidade, já que o gráfico tem característica exponencial [20].

III. RESULTADOS

Considerando as informações de PCP e VPC nos ritmos delta e teta, o cálculo da regressão logística foi realizado, bem como o cálculo da SVM. Os comportamentos de ambos os classificadores estão representados nas Figuras 1 a 3, sendo que a curva tracejada corresponde ao comportamento obtido pela regressão logística, e a curva contínua corresponde ao comportamento obtido pelo classificador SVM.

Na Fig. 1 existem duas curvas, cada uma referente à um classificador, quando são considerados os desfechos Ativo e OC. Nota-se que a área da curva referente à regressão logística é maior comparada com a obtida pelo cálculo de SVM, indicando que para tais dados a regressão logística separou melhor os sinais EEG dos pacientes que viveram comparados com os pacientes com óbito clínico.

Já na Fig. 2 tem-se o comportamento de ambos classificadores quando são considerados os desfechos Ativo e OME. É possível perceber que a regressão logística separou

completamente os dados comatosos dos pacientes que viveram dos que apresentaram morte cerebral. Isso não pode ser observado no classificador SVM.

Fig. 1: Curva ROC calculada na comparação dos desfechos em registros comatosos referentes à comparação Ativo x OC.

E por fim na Fig. 3 tem-se o comportamento dos classificadores quando são comparados os dois óbitos, OC e OME. Ambas as separações nesse caso apresentaram menor sucesso, contudo vê-se que a curva referente à regressão logística apresentou uma área maior que a de SVM.

Fig. 2: Curva ROC calculada na comparação dos desfechos em registros comatosos referentes à comparação Ativo x OME.

Para confirmar esses resultados foi gerada a Tabela I. Nela estão indicados os valores de AUC, sensibilidade e especificidade, encontrados para cada classificador (RL e SVM) nas três comparações de desfechos feitas (Ativo x OC, Ativo x OME e OC x OME). Os resultados dessa tabela indicam que a área abaixo da curva do classificador RL é maior que do classificador SVM, tal fato é comprovado pelos valores de AUC. Nota-se ainda que a melhor separação de dados aconteceu na comparação entre o grupo Ativo e o grupo OME considerando o classificador regressão logística visto que tanto os valores de AUC e sensibilidade, quanto de especificidade foram iguais a 100%, ou seja, separação completa dos dados analisados.

Fig. 3: Curva ROC calculada na comparação dos desfechos em registros comatosos referentes à comparação OC x OME.

TABELA I: RESULTADOS QUANTITATIVOS DO CÁLCULO CURVA ROC PARA COMATOSOS. (COLOCAR NO LAYOUT CORRETO MAS DEIXAR OCUPANDO SÓ UMA COLUNA)

Comparação	Tipo	AUC	SE	ES
Ativo x OC	RL	0.8617	0.6667	0.9524
	SVM	0.6825	0.4286	0.9524
Ativo x OME	RL	1.0000	1.0000	1.0000
	SVM	0.5198	1.0000	0.0833
OC x OME	RL	0.7262	0.9524	0.5000
	SVM	0.6429	1.0000	0.0000

*RL – Regressão logística. SVM – Máquina Vetor Suporte. SE – Sensibilidade. ES – Especificidade.

IV. DISCUSSÃO

Em [21], o objetivo foi testar métodos confiáveis para avaliar a reatividade do EEG no prognóstico precoce do desfecho em pacientes comatosos. O EEG foi registrado em pacientes comatosos após ressuscitação cardiopulmonar (RCP) ou acidente vascular cerebral. Obtiveram uma sensibilidade e especificidade de 85,7% e 80,0%, respectivamente ao comparar o bom e ruim desfecho. Ao observar a Tabela I do presente estudo, nota-se que o classificador de Regressão Logística também apresentou bons resultados na obtenção de um possível prognóstico do paciente comatoso.

A pesquisa realizada em [22] identificou os padrões de EEG em 105 pacientes em coma e correlacionou os achados do EEG com o prognóstico clínico. Os dados clínicos foram classificados usando a Escala de Coma de Glasgow (GCS) e a Escala de Resultado de Glasgow (GOS), além disso, foi realizada a análise de regressão logística para determinar se um prognóstico está correlacionado com as etiologias ou resultados EEG. Detectaram como resultado apenas três pacientes (2,9%) em estado epilético não convulsivo (NCSE). Padrões específicos de EEG foram observados em 28 pacientes. Vinte e nove (27,6%) pacientes expiraram e 45 (42,9%) pacientes encontravam-se em estado vegetativo. O grau de EEG (I, II, III, IV e V) e GCS (1, 2, 3, 4 e 5) foram significativamente correlacionados com GOS, e também o grau de EEG teve uma correlação com o GCS. Pacientes com um achado de EEG grave tiveram um prognóstico ruim. Com esse estudo, pode-se confirmar a aplicabilidade e eficácia do classificador Regressão Logística ao fazer análises com uma base de dados com registros de pacientes em coma, visto que

tanto na presente pesquisa e nos achados de [22] o uso dessa ferramenta apresentou resultados condizentes.

No estudo [23], avaliaram o valor da continuidade do plano de fundo e as flutuações de amplitude do EEG para a previsão do resultado de pacientes comatosos após parada cardíaca. Pacientes comatosos pós - parada cardíaca foram agrupados em Bom desfecho e Mau desfecho (morte). Foram formados 4 grupos: EEG medido após 12h; EEG medido após 24h; EEG medido após 48h; EEG medido após 72h. Utilizaram como ferramentas estatísticas o BCI (índice de continuidade da atividade de fundo) e a BSAR (razão da amplitude surto-supressão), além disso, curvas ROCs foram plotadas para determinar os valores limites ideais para a previsão de resultados bons ou ruins. Observaram que as combinações de BCI e BSAR resultaram em maiores precisões de prognósticos. Como nos achados de [23] citam que com o uso das ferramentas BCI e BSAR apresentaram maiores precisões nos resultados, e observando as Fig. 1 à 3 e a Tabela I é possível dizer então que a ferramenta Regressão Logística usada nesse presente estudo, também é precisa, visto que apresenta resultados semelhantes e até melhores do que na pesquisa [23].

V. CONCLUSÃO

O sinal EEG pode conter informações importantes que apontam para um possível desfecho em pacientes comatosos. No presente estudo 75 sinais EEG medidos em pacientes comatosos foram submetidos à cálculos de potência e variação da potência cerebral e posteriormente classificados usando dois tipos de ferramentas: regressão logística e SVM. Notou-se que o classificador regressão logística foi o que melhor segmentou dados comatosos, tanto quando desfechos desfavoráveis são comparados entre si, quanto quando há comparação entre desfecho favorável e desfavorável, sendo assim possível, separar o desfecho Ativo do desfecho Óbito. Além disso, quando compara os resultados do presente estudo com os resultados da literatura observa-se resultados parecidos e até melhores usando o quantificador Regressão Logística.

Objetiva-se como estudos futuros analisar mais sinais EEG medidos em pacientes comatosos aumentando o número de dados analisados para assim construir um percurso estatisticamente coerente para possíveis prognósticos de pacientes comatosos. Há necessidade ainda de serem analisados mais ritmos cerebrais para verificar se existe, por exemplo, nos ritmos rápidos (gama e supergama) mais indícios de prognósticos do EEG em coma nessas situações.

AGRADECIMENTOS

Esse trabalho foi realizado com o apoio dos seguintes: Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); equipe de neurologia do HCU-UFU; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG); estudantes de Iniciação Científica; bem como a Universidade Federal de Uberlândia.

REFERÊNCIAS

[1] D. L. Schomer e F. H. L. da Silva, *Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields*, Sixth. Philadelphia, PA 19103 USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

[2] M. Teplan, "Fundamentals of EEG measurement". *Measurement Science Review*, v. 2, n. 2, p. 1–11, 2002.

[3] W. J. Freeman; R. Q. Quiroga, *Imaging Brain Function With EEG*. 3. ed. New York 2013: Springer Science, 2013.

[4] J. S. Ebersole, and T. A. Pedley, *Current practice of clinical electroencephalography*, 3. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, pp. 974, 2003.

[5] P. Vespa, "Continuous EEG monitoring for the detection of seizures in traumatic brain injury, infarction, and intracerebral hemorrhage: to detect and protect", *Journ. of Clin. Neurology*, vol. 22, no. 2, pp. 99-106, Apr.2005.

[6] S. P. Cavalcanti et al, "Electroencephalogram in intensive care unit, *Int. Arch. of Medicine*", vol. 9, no. 85, May, 2016.

[7] J. Hofmeijer, M. C. T.; Cloostermans, and M. J. A. M. V. Putten, "Burstsuppression with identical bursts: A distinct EEG pattern with poor outcome in postanoxic coma", *Clin. Neurophysiology*, vol. 125, no. 5, pp. 947-954, Oct. 2014.

[8] R. Lehembre et al, "Resting-state EEG study of comatose patients: a connectivity and frequency analysis to find differences between vegetative and minimally conscious states", *Funct. Neurol.*, vol. 27, no.1, pp. 41-47, Mar. 2012.

[9] A. Subasi e E. Erc, "Classification of EEG signals using neural network and logistic regression", Oct. 2005

[10] F. Zubler, A. Steimer, R. Kurmann, e M. Bandarabadi, "EEG synchronization measures are early outcome predictors in comatose patients after cardiac arrest", *Clin. Neurophysiol.*, Jan, 2017.

[11] M. C. Tjepkema-cloostermans, J. Hofmeijer, H. W. Hom, F. H. Bosch, e M. J. A. M. Van Putten, "Predicting Outcome in Postanoxic Coma : Are Ten EEG Electrodes Enough ?", vol. 34, no 3, p. 207–212, May, 2017.

[12] R. Tomioka, "Logistic Regression for Single Trial EEG Classification" Conference: *Advances in Neural Information Processing Systems 19*, Proceedings of the Twentieth Annual Conference on Neural Information Processing Systems, Vancouver, British Columbia, Canada, December 4-7, 2006.

[13] D. M. DA P. Oliveira; C. U. Pereira; Z. M. DA P. Freitas, "Escalas para avaliação do nível de consciência em trauma cranioencefálico e sua relevância para a prática de enfermagem em neurocirurgia." *Arquivos brasileiros de neurocirurgia*, v. 33, n. 1, p. 22–32, 2014.

[14] M. P. Rüedi et al., "Avaliação visual dos padrões eletroencefalográficos de pacientes clinicamente em coma" XI Simpósio de Engenharia Biomédica, Uberlândia-MG, Out, 2018.

[15] C. D. Ramos, G. M. Pereira, A. A. A. Rodrigues, M. Campos, J. B. Destro, e G. A. Carrijo, "Quantitative Analysis of EEG Records in Distinct States of Consciousness : A Case Study on Brazilian Patient", vol. 16, no 7, p. 1878–1883, Jul, 2018.

[16] A. C. D. S. Braga, "Curvas ROC: aspectos funcionais e aplicações", Tese, p. 267. Dez, 2000.

[17] D. Tests, "Basic Principles of ROC Analysis". *Seminars in Nuclear Medicine*, v. VIII, n. 4, p. 283–298, 1978.

[18] A. Albert, "Multivariate Interpretation of Clinical Laboratory Data." CRC Press, 1. ed. pp. 328, 1987.

[19] T. Fawcett, "An introduction to ROC analysis." *Pattern Recognition Letters*, v. 27, n. 8, p. 861–874, 2006.

[20] A. E. Bradley, "The use of area under the roc curve in the evaluation of machine learning algorithms." *Pattern Recognition*, v. 30, n. 7, p. 1145–1159, 1997.

[21] G. Liu et al., "Predicting Outcome in Comatose Patients : The Role of EEG Reactivity to Quantifiable Electrical Stimuli", vol. 2016, Mar, 2016.

[22] SEO, K. D.; CHOI, Y. C.; KIM, W. J. "The assessment of routine electroencephalography in patients with altered mental status." *Yonsei Medical Journal*, v. 52, n. 6, p. 933–938, Nov. 2011.

[23] RUIJTER, B. J. et al. "The prognostic value of discontinuous EEG patterns in postanoxic coma." *Clinical Neurophysiology*, v. 129, n. 8, p. 1534–1543, May 2018.